

Тетяна Бондар,
*кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри
іноземної та української філології,
Луцький національний технічний університет,
м. Луцьк, Україна*

Наталія Гальчун,
*спеціаліст вищої категорії, старший вчитель,
Комунальний заклад загальної середньої освіти «Луцький лицей №1»
Луцької міської ради, м. Луцьк, Україна*

ЧИННИКИ МОТИВАЦІЇ ПІДЛІТКІВ ДО ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Ключові слова: мотивація, опитування, опитувальник, респонденти, підлітки.

Вивчення англійської мови стає нагальною необхідністю у глобалізованому світі. Цю іноземну мову вивчають як діти у закладах освіти, так і дорослі. Мотивація до вивчення англійської мови у кожної людини своя, але здебільшого це збільшення кар'єрних перспектив, можливість подорожувати країнами світу і вільно спілкуватися з іноземцями, а також прагнення до саморозвитку та самовдосконалення.

Згідно з визначенням, поданим в «Українському педагогічному словнику», мотивація – це «система мотивів, або стимулів, яка спонукає людину до конкретних форм діяльності або поведінки» [2, с.217]. Проте сьогодні багато людей вивчають іноземні мови, тому що їм подобається сам процес навчання, це їхнє хобі, і вони горді зі свого прогресу. Знання англійської мови дає можливість переглядати фільми з улюбленими акторами мовою оригіналу, читати літературу англійською мовою, розуміти тексти пісень тощо.

Проблему мотивації досліджували як іноземні, так і вітчизняні науковці. Огляд й аналіз робіт, присвячених вивченню цієї проблеми, знаходимо у чисельних розвідках. Зокрема, Н. Арістова [1] досліджувала формування мотивації вивчення іноземної мови у студентів вищих навчальних закладів, А. Самелюк [4] – у курсантів військових навчальних закладів; О. Комар, А. Джурило, та Н. Гончарук [5] вивчали підвищення мотивації засобами інформаційно-комунікаційних технологій, Л. Гончарук [3] описала шляхи підвищення рівня мотивації, та багато інших дослідників присвятили цій проблемі свої наукові роботи.

Мета нашої розвідки – дослідити, що мотивує підлітків вивчати англійську мову в школі. Такий аналіз уможливіть розробку комплексу вправ і завдань для більшого заохочення підлітків до вивчення мови. Розуміння того, про що думають підлітки, коли вивчають англійську, значно полегшує завдання викладача. Якщо учні мотивовані до навчання, то мають вищу успішність, краще розуміють концепції, які їм викладають, та отримують задоволення від освітнього процесу. І навпаки: відсутність мотивації призводить до того, що учні нудьгують, вони неухважні й докладають мало зусиль до навчання й відповідно отримують мало користі від цього процесу.

Для з'ясування головних чинників, які спонукають підлітків вивчати англійської мови, у грудні 2024 року ми провели опитування у Google формах, у якому взяли участь 80 респондентів (40 хлопців та 40 дівчат), віком 13–16 років. Підліткам був запропонований опитувальник з такими інструкціями:

1. *Вкажіть, будь ласка, Ваш вік.*
2. *Вкажіть, будь ласка, стать (чол., жін., не хочу відповідати).*
3. *Що/ Хто мотивує Вас вивчати англійську мову?*

До третього питання респондентам було надано варіанти відповідей, серед яких вони могли обирати декілька опцій, які мотивують їх до вивчення мови:

- батьки змушують вивчати мови,
- особисте прагнення до саморозвитку,
- гарні оцінки у школі (хочу бути кращим учнем/ кращою ученицею у класі),
- можливість подорожувати і спілкуватися з іноземцями,
- можливість навчатися за кордоном,
- майбутні кар'єрні перспективи,
- ніщо (я не витрачаю свій час на вивчення англійської мови),
- інше.

Аналіз отриманих відповідей показав, що сучасні підлітки є мотивованими до вивчення англійської мови. Лише один респондент (1,3% від загальної кількості опитуваних) відповів, що ніщо його не мотивує до вивчення англійської.

Головними чинниками, які спонукають підлітків вивчати мову, є: можливість подорожувати і спілкуватися з іноземцями (цю відповідь обрали 87,5% респондентів), майбутні кар'єрні перспективи (80%) та можливість навчатися за кордоном (77,5%). Важливу роль також відіграє особисте прагнення до саморозвитку (66,3%). Ці відповіді підлітків засвідчують той факт, що учні усвідомлюють необхідність вивчення англійської мови й докладають зусиль для набуття знань.

Гарні оцінки в школі (прагнення бути кращим учнем/ кращою ученицею) мотивують 23,8% підлітків. Вплив батьків на освітній процес теж має чимале значення (21,3% респондентів обрали відповідь 'батьки змушують вивчати мови'). Проте слід наголосити, що підлітки мали можливість обирати не одну, а декілька відповідей, й остання відповідь не була єдиним чинником вивчення англійської мови. До прикладу, 13-річна дівчинка обрала такі опції, які мотивують її до вивчення мови: батьки змушують вивчати мови, гарні оцінки у школі, можливість подорожувати і спілкуватися з іноземцями, майбутні кар'єрні перспективи. Її одноліток вибрав ті самі варіанти відповідей, але додав ще опцію 'можливість навчатися за кордоном'. Як бачимо, для успішного освітнього процесу треба брати до уваги комплекс чинників мотивації підлітків.

Під час нашого опитування ми отримали декілька одиничних відповідей на запитання: 'Що/ Хто мотивує Вас вивчати англійську мову?' Такими мотиваторами є: необхідність складання ЗНО, можливість перегляду фільмів англійською мовою, можливість грати комп'ютерні ігри, спілкування у соцмережах та заохочення вчителя. Остання відповідь свідчить про важливість авторитету викладача у процесі навчання.

Отож, для успішного освітнього процесу надзвичайну важливу роль відіграє мотивація учнів/ студентів. Наше опитування показало, що підлітки є свідомими особистостями, які чітко розуміють важливість того, що вони вивчають. Головними чинниками вивчення англійської мови для них є: можливість подорожувати і спілкуватися з іноземцями, майбутні кар'єрні перспективи та можливість навчатися за кордоном. Аналіз отриманих відповідей стимулює викладача розробляти завдання та застосовувати новітні методи викладання для підвищення мотивації підлітків.

У подальшій перспективі плануємо дослідити вікові та гендерні особливості чинників, які заохочують до вивчення англійської мови.

Список використаних джерел

1. Арістова Н. О. Формування мотивації вивчення іноземної мови у студентів вищих навчальних закладів: монографія. К. : ТОВ «ГЛІФМЕДІЯ», 2015. 240 с.
2. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. К. : Либідь, 1997. 376 с.
3. Гончарук Л. М. Шляхи підвищення рівня мотивації до вивчення іноземної мови. *Інноваційна педагогіка*. 2023. Вип. 61. Том 1. С. 38–43. <https://doi.org/10.32782/2663-6085/2023/61.1.6>
4. Самелюк А. Дослідження мотивації до вивчення іноземної мови у курсантів вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти). *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки*. 2022. Вип. 2 (50), С. 17–23. <https://doi.org/10.17721/1728-2217.2022.50.17-23>

5. Komar, O., Dzhurylo, A., & Honcharuk, N. The Peculiarities of Increasing Students' Motivation for Learning English by Means of Information and Communication Technologies. *Pedagogy and Education Management Review*. 2024. № 1(15), p. 68–76. <https://doi.org/10.36690/2733-2039-2024-1-68>

Валерія Корнійчук,
*студентка першого курсу другого (магістерського) рівня,
спеціальності 013 Початкова освіта ОПП «Психологія»,
м. Острог, Україна*

КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ У СИСТЕМІ МОВЛЕННЕВОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

Комунікативна компетентність є важливим компонентом мовленнєвого розвитку молодшого школяра, що впливає на його здатність до ефективної взаємодії з оточенням. Вона містить знання і вміння, необхідні для здійснення успішного спілкування, а також розвиток умінь вербальної та невербальної комунікації. Насамперед у молодшому шкільному віці в учнів формується основа для подальшого розвитку мовлення, яка містить не лише технічні аспекти такі як: правильна вимова, граматичні конструкції, а й здатність виражати свої думки, розуміти співрозмовника і брати участь у різних формах соціальної взаємодії [2].

Як зазначає у своїх працях український педагог Ю. Шелест, комунікативна компетентність є не лише сумою певних мовних знань, але й здатність застосовувати ці знання в реальних комунікативних ситуаціях. Важливою характеристикою мовленнєвого розвитку молодших школярів є те, що на цьому етапі діти набувають здатності до взаємодії не тільки з дорослими, а й з однолітками, що значною мірою збагачує їх соціальний досвід і сприяє розвитку емоційної сфери [1].

За словами О. Г. Сухомлинського, мовленнєвий розвиток є важливою частиною загального розвитку дитини, а вміння ефективно спілкуватися має бути однією з основних цілей початкової освіти. Автор наголошує на необхідності створення ситуацій для практичного застосування мовних знань, де діти навчаються не лише правильно говорити, але й уважно слухати співрозмовника, розуміти його емоційні стани та відповідно реагувати. Важливо, щоб ці навички формувалися в умовах, де учень може активно взаємодіяти з іншими, брати участь у діалогах, дискусіях і колективній роботі.

Основним аспектом комунікативної компетентності є вміння будувати мовленнєві конструкції відповідно до ситуації та мети спілкування. Це містить не лише знання граматичних правил і лексичних одиниць, а й уміння добирати відповідні форми мовлення, які відповідають комунікативній ситуації. Це вміння здобувається через активну практику, де молодший школяр не лише засвоює мовленнєві норми, а й поступово розвиває здатність адаптувати своє мовлення до різних комунікативних контекстів.

Як зазначає Л. В. Щербань, комунікативна компетентність молодших школярів також передбачає розвиток певних психологічних якостей, зокрема уміння працювати в групі, проявляти активність у колективній діяльності, співпереживати іншому. Адже спілкування – це не лише передачу інформації, але й розуміння співрозмовника, здатність до спільної діяльності. Це вимагає від дітей розвитку емпатії та толерантності, уміння знаходити спільну мову в різноманітних соціальних ситуаціях [3].